

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Bobojonova Madina Jumaniyoz qizi

PANDEMIYADAN KEYINGI DAVRDA TURIZMNI BARQAROR

RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

